

DASTURLAR USTUVORLIGI ASOSIDA LOYIHALASH USULLARI

Dilafroz Xursandova

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16070059>

Annotatsiya. Ushbu maqolada BIM texnologiyasi asosida bino va inshootlarni grafik loyihalashning mazmuni va mohiyati yoritilgan. Bugungi kunda butun dunyoda zamonaviy uy-joy qurilishi tizimini takomillashtirish jarayoni jadal rivojlanmoqda. raqamli texnologiyalar imkoniyatlari va muhandislik sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinmoqda. Grafik dasturlar, 3D texnologiyalar va ularning afzalliklari, raqamli texnologiyalarga bo‘lgan zamonaviy talab ko‘rsatib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: Muammolar, o‘qitish metodlari, yangi pedagogik texnologiyalar, masalalar yechish, mantiqiy g‘oyalar.

Kirish.

Oliy ta‘lim muassasalarida bo‘ljak muhandis gidrotexniklar, arxitektorlar tayyorlashning hozirgi zamondagi maqsadlari bitiruvchilarning grafik ta‘limi mazmunini va tuzilmasini jiddiy o‘zgartirishni nazarda tutadi. Ushbu maqsadlar jamiyatning ijtimoiy buyurtmasini joriy etishga, bugungi kundagi muhandis gidrotexniklarga qo‘yayotgan talablariga javob beradigan kadrlar tayyorlashga yo‘naltirilgan. SAPR yoki CAD (ingl. Computer-Aided Design – “Kompyuter yordamida loyihalash”) - bu modellar ko‘pburchak (poligon)lar bilan emas, balki formulalar bilan belgilanadigan dastur.

Adabiyotlar tahlili.

Bino va inshootlarni zamonaviy modellashtirishda asosi bo‘lmish muhandislik grafikasi fanlarini kompyuter grafikasi asosida o‘qitishni rivojlantirish va takomillashtirishning nazariy-metodologik, uslubiy asoslari D.F.Kuchkarova, Sh.K.Murodov, R.Q.Ismatullayev, J.Y.Yodgorov, E.I.Ruziyev, S.S.Saydaliyev, U.A.Nasriddinova, M.M.Xamrakulova, K.Xamraqulov, S.I.Qulmamatov va boshqalarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan. Bizga ma‘lumki Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi oliy ta‘lim tizimida muhandislik kompyuter grafikasi fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirish va o‘qitishning metodik tizimini loyihalash bo‘yicha O.Arefeva, M.X.Baybayeva, L.P.Bobrik, K.Grebennikov, V.N.Guznenkov, J.J.Djanabayev, S.V.Jilich, Ye.Yu.Joxova, V.V.Knyazikov, V.V.Koreshkov, A.M.Leybov, M.Matveyeva, L.Nodelman, L.V.Pavlova, Yu.I.Pritula, A.B.Puzankova, A.I.Storjilov, M.B.Talanova, Ye.M.Tretyakova, L.M.Turanova, T.V.Chemadanova, T.V.Chernyakova va boshqalar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xorij davlatlarida muhandislik kompyuter grafikasi fanini o‘qitish mazmunini loyihalash, o‘qitishni amalga oshirishning innovatsion texnologiyasini ishlab chiqish muammolariga Z.Zuo, H.A.Gerbekov, F. Liarokapis, B.Neda, T.J.Sexton, S.A.Sorby, H.Stachel kabi olimlarning ilmiy ishlari bag‘ishlangan. Kompyuterda uch o‘lchamli modellashtirishning zamonaviy usullari, bino inshootlarini kompyuter grafik dasturlaridan foydalanib loyihalash imkoniyatlari, bino inshootlarini kompyuterda uch o‘lchamli modellashtirish bo‘yicha xorijiy tajribalar yoritib berilgan.

Mamlakatimizda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga zarur sharoitlar yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son Qarori qabul qilindi. “Qarorda” oliy ta’limni takomillashtirish, oliy ma’lumotli muxandis – texnik kadrlar tayyorlashning ma’nomazmunini tubdan qayta ko‘rib chiqish. oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak muhandis negizida quyidagi tamoyillar yotadi insonparvarlashtirish; ilm-fan texnologiyalarining tezkor rivojlanishi sharoitida bo‘lajak muhandis gidrotexnik shaxsini shakllantirish va rivojlantirishga tizimli va kasbiy yondashuv; bo‘lajak muhandislarni sohaga oid bilimlar bilan bir qatorda metodologik bilimlar bilan qurollantirish; bo‘lajak muhandislarni tayyorlash mazmuni va metodikasini takomillashtirish [4]. OTMda bo‘lajak muhandis gidrotexniklarining kasbiy kompetentlikka ega bo‘lishlari yuqorida qayd etilgan ehtiyojni qondirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bo‘lajak muhandislarda kasb etikasini rivojlantirish jarayonida OTM grafik ta’lim yo‘nalishlari faoliyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular texnik bilimlarni qabul qilishning nisbiy passiv fazasidan so‘ng aktiv faza kelishi uchun imkoniyat yaratib beradi. Amaliy topshiriqlarni bajarish yoki mustaqil ravishda ishlash hamda natijalarni taqdim etish texnik tafakkurni samarali rivojlantirish imkonini yaratadi. Bunda amaliy topshiriqlarni bir qator “Texnik ob’ektlarni o‘xshashini top”, “Assisment” “T-Sxema” kabi metodlarni qo‘llashni tavsiya etdik.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hozirgi vaqtda modellashtirish va avtomatlashtirish usullarini qo‘llash, zamonaviy kompyuter grafikasining dasturiy ta’minotidan foydalanish, kompyuter texnologiyalarining yangi algoritmlarini yaratish loyihalash jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, mamlakatimizda qabul qilingan "Gidrotexnika inshootlari: loyihalashning asosiy qoidalari"da belgilangan talablar asosida loyiha hujjatlari va loyiha-konstruktorlik chizmalarini ishlab chiqishimiz mumkin. Bu qoidalar mamlakatimizning iqtisodiy, siyosiy va ekologik shart-sharoitlarini hisobga olgan holda tuzilgan.

ADABIYOTLAR

1. Nasritdinova U.A., Xodjayev A.M. Bino inshootlarini loyihalashda zamonaviy modellashtirish texnologiyalarini qo‘llash. / Qishloq va suv xo‘jaligining zamonaviy muammolari maqolalar to‘plami. III tom. – Toshkent, 2021, -№3. 613-617 b.
2. J.A. Qosimov, U.A. Nasritdinova, A. Nasritdinov, IOP Conf. Series: Mater als Science and Engineering 1030, 012118 (2021) <https://doi.org/10.1088/1757899X/1030/1/012118>
3. J.A.Qosimov, K.Umarova “Bino inshootlarni loyihalashda grafik modellar va algoritmlarni ishlab chiqish” NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2025-1-son
4. <https://lex.uz/docs/3171590>
5. <https://uz.designhouserom.com/17295371-designing-residential-buildings-features-stages-andrecommendations>
6. J.A. Qosimov and others “The Role of Software in the Development of Modeling in Education” AIP Conference Proceedings this link is disabled, 2022, 2432, 060013